

TRAINING OF THE ADMINISTRATOR FROM THE EDUCATIONAL COMMUNICATION DIDACTICS

FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR DESDE LA DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Maryledis Josefina Fernández
Barriga¹

Francisco José Reyes Colina²

RESUMEN

El estudio consistió en analizar la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia, con los aportes teóricos de Bautista y col(2014), Escobar (2015) y Gracia y col (2018), el mismo fue analítico, no experimental, de campo; el análisis arrojó como conclusiones que existen condiciones adecuadas desde el proceso de formación básico y las bases de formación: características distintivas y dimensiones formales adecuadas para que la universidad dote al administrador de habilidades gerenciales y comunicacionales y conocimientos aplicables a la profesión.

Palabras clave: formación, administrador, didáctica, comunicación, educativa.

ABSTRACT

The study consisted of analyzing the training of the administrator from the didactics of the educational communication in the Industrial Management Project (PGI) of the National Experimental University “Rafael María Baralt” (UNERMB) Miranda municipality, Zulia state, with the theoretical contributions of Bautista and col (2014), Escobar (2015) and Gracia et al (2018), it was analytical, not experimental, field; The analysis yielded as conclusions that there are adequate conditions from the basic training process and the training bases: distinctive characteristics and formal dimensions suitable for the university to provide the manager with managerial and communication skills and knowledge applicable to the profession.

Keywords: training, administrator, teaching, communication, educational.

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8115244>

¹ Magister en Docencia para Educación Superior. Docente Agregado Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. Los Puertos de Altigracia. Venezuela. Correo: maryledisfernandez@gmail.com

² Master en Dirección. Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey. Docente Universidad Politécnica Territorial Simón Bolívar. Cabimas. Venezuela. Correo: francoreyes22@yahoo.es

INTRODUCCIÓN

Las universidades hoy día tienen el reto de formar administradores con conocimientos y técnicas que les permitan desempeñarse eficientemente. Lo fundamental sería que éstas instituciones los habiliten para el ejercicio gerencial mediante la adquisición de capacidades específicas, ligadas a un perfil profesional con dominio comunicacional.

Este tipo de formación en las universidades de América Latina, viene avanzando hacia la transición de un nuevo enfoque de la enseñanza basado en la comunicación educativa. En opinión de Daza (2015) esta transición ha sido difícil, primeramente porque las características constitutivas y el carácter didáctico de la comunicación exigen que los profesores universitarios sean profesionales formados en el área y segundo, porque se necesita el desarrollo de un currículo comunicacional e institucionalizado.

En tal sentido es importante referir que, la formación del administrador durante su trayectoria como estudiante universitario necesita hacer referencia al aprendizaje de programas instruccionales cuyos contenidos lo doten de las metodologías, saberes, capacidades y competencias para el saber hacer comunicacional.

Con base en esta situación, se infiere que en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), específicamente entre profesores no se maneja una política comunicacional que contribuya didácticamente al proceso enseñanza-aprendizaje de la comunicación educativa. Pareciera que prevalece una enseñanza tradicional orientada didácticamente a seguir procesos repetitivos, con pocas oportunidades para que los administradores que allí se forman a partir de su pensamiento y actividad cognitiva construyan nuevos saberes y desplieguen habilidades comunicacionales exitosas.

De hecho se observa que el PGI de la UNERMB, no cuenta con espacios para el intercambio oral entre estudiantes, profesores y colaboradores. Este ambiente universitario está cargado por la presencia de conflictos personales y cognitivos, la ausencia de equipos, tecnologías de información para la comunicación en red, apatía del estudiantado por intercambiar ideas y experiencias, desmotivación por desarrollar actividades orales en el aula e incluso por la ausencia de estrategias didácticas que les permitan a los profesores del PGI garantizar la práctica de actividades comunicacionales entre los estudiantes que realizan pasantías ocupacionales en el sector empresarial.

Para responder al objetivo general dedicado a analizar la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María

Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia, los investigadores consideraron pertinente preguntarse:

✓ Cómo es el proceso de formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia.

✓ Cuáles son las bases de la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir el proceso de formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia.
- Caracterizar las bases de la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia.

BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas en esta investigación están conformadas por todos los elementos constitutivos de la variable “formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa” conforme a su sistematización: dimensiones e indicadores. (Ver cuadro 1)

Cuadro 1. Sistematización de la variable

Variable	Dimensiones	Indicadores
Formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa	Proceso de formación desde la didáctica de la comunicación educativa	<ul style="list-style-type: none"> • General • Básico • Especializado
	Bases de la formación desde la didáctica de la comunicación educativa	<ul style="list-style-type: none"> • Características distintivas • Elementos de la comunicación • Secuencia didáctica • Dimensiones formales

Fuente: Elaboración propia (2019)

FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR DESDE LA DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA

La formación del administrador que egresa del Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (UNERMB) parte de una propuesta académica orientada a la educación de calidad, la cual contempla un proceso de formación general, básico y especializado. De acuerdo con Cepeda, Perozo y Perozo (2014), esta formación dota al administrador de habilidades gerenciales y comunicacionales, conocimientos aplicables a la profesión y capacidades para aplicar técnicas basadas en las ciencias del comportamiento humano.

Conforme a la propuesta académica arriba descrita se considera que, la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el PGI de la UNERMB se fundamenta teóricamente en el planteamiento hecho por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013) en tanto señaló que el proceso de formación debe estructurarse en función de cuatro dimensiones de aprendizaje.

Estas dimensiones son: el aprender a conocer, (el cual supone el desarrollo de las operaciones analíticas, relacionadas e integradoras), el aprender a hacer (el cual tiene que ver con la actitud que debe influir sobre el entorno), el aprender a convivir, (relacionado con la capacidad de la persona de expresarse con efectividad de comunicación, valoración, participación y cooperación con sus semejantes) y, el aprender a ser, (el cual supone la autonomía, juicio y responsabilidad personal).

Por otra parte, se fundamenta en los aportes presentados por Escobar (2015) quien resalta que, la didáctica de la comunicación en la interacción alumno – docente es un elemento que favorece el desarrollo de las habilidades para manifestar de forma clara lo que se piensa y se siente; el saber escuchar y comprender a los demás, es decir el proceso donde la comunicación cumple un papel que destaca en la apropiación del conocimiento durante el proceso de la formación académica del estudiante.

De igual modo Gracia, Carbo, Rouaz y Astals (2018) sostienen que, en un proceso de formación profesional se sugiere que los profesores involucrados en los grados de formación tomen conciencia de que la habilidad de comunicar en clases, argumentar y contra argumentar será fundamental para dar sentido a los contenidos y para aprenderlos con un elevado grado de significatividad. Por esta razón la formación desde el paradigma de la didáctica de la comunicación educativa requiere programas de formación específicos para mejorar la competencia comunicativa de los profesionales, es decir, que tanto los estudiantes que están en procesos de formación como los profesores sean capaces de desarrollar habilidades comunicativas como emisores y comunicadores.

PROCESO DE FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR DESDE LA DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Según lo establece el Vicerrectorado Académico (2012), en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, de acuerdo al Decreto Presidencial N° 1435 del año 1983, el proceso de formación del administrador se desarrolla durante diez (10) semestres consecutivos para otorgar el título de Licenciado en Administración, mención Gerencia industrial. El mismo obedece a una formación general, básica y especializada, la cual es generada bajo un proceso de formación determinado por principios y teorías que orientan la función pública desde la perspectiva del conocimiento y del modelo de formación auspiciado por esta institución.

GENERAL

En la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, la formación general del Licenciado en Administración conforme lo establece el Vicerrectorado Académico (2012) es entendida como todas aquellas actividades curriculares que contribuyen a su desarrollo como estudiante de la carrera desde una visión contextual, ética y pluralista del desempeño de su profesión o cultivo de una disciplina.

A través de este proceso se forma un estudiante que a su salida profesional sea competente en su área, teniendo una formación humanística que le permita crecer como ciudadano. Sin embargo habría que describir sí entre los objetivos del programa administración mención gerencia industrial, se plantea formar al estudiante bajo la concepción didáctica de la comunicación educativa propósito

de elevar los conocimientos científicos, técnicos y la condición ética del estudiante para dotarlo de perfil curricular y personal

Por consiguiente el plan de estudio del proyecto gerencia industrial posee treinta y ocho (38) asignaturas y 158 unidades de créditos, las cuales complementan el perfil académico, profesional y personal social del egresado, proporcionando una formación que conduce a la obtención del título de Licenciado previo cumplimiento de las normas reglamentarias pertinentes.

BÁSICO

En la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, la formación básica del administrador del PGI, esta referida a las actividades curriculares que proporcionan conocimiento, destrezas y aptitudes para la comprensión y proyección de diversos sectores del conocimiento. (Vicerrectorado Académico, 2012)

ESPECIALIZADO

Según el Vicerrectorado Académico (2012), en la UNERMB, la formación especializada del administrador está constituida por actividades curriculares destinadas a procurar los conocimientos, destrezas, aptitudes vinculadas específicamente con la preparación profesional y académica avanzada indispensables para actuar en la solución de los problemas propios de un determinado sector del conocimiento y de las técnicas involucradas en el quehacer profesional.

BASES DE LA FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR DESDE LA DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA

De acuerdo con Escobar (2015), en el proceso de la formación académica las bases de la formación general del estudiante necesitan fundamentarse en el desarrollo de unas competencias específicas de forma tal que los estudiantes puedan desarrollar capacidades e interacciones en lo contextual, físico, social, en las múltiples formas de la situación que se les presentan y en las interacciones donde son capaces de aprender a elaborar juicios argumentados o explicaciones sobre las relaciones que han logrado.

En ese contexto de formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa, se hace oportuno el aporte de Do Rosario (2015) quien describe que, existe la necesidad de gestionar la ciencia mediante un proceso autoreflexivo, explicando que éste deberá permitirle al profesor asumir las consecuencias y efectos de todos los participantes en un proceso de formación, proyectando la enseñanza humanizada basada en el diálogo y la reflexión, la acción comunicativa entendida como una relación interpersonal lingüística que busca el mutuo entendimiento y el consenso de los pares.

Asimismo, Díaz (2013), plantea durante un proceso de formación se requiere considerar todos los elementos de una secuencia didáctica, es decir, un conjunto de actividades de aprendizaje previstas en la planeación docente cuya estructura oriente la tarea de aprender.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

Según Figueredo (2013) las características distintivas de la comunicación didáctica en la formación de competencias comunicacionales en los administradores obedecen a los siguientes rasgos:

1) Es institucionalizada: en este caso, se infiere que la UNERMB como institución formadora define cómo es la comunicación, cómo deben hacerse las interacciones e intercambios para potenciar la formación de competencias comunicacionales en los administradores.

2) Es intencional: esta característica se expresa y concretiza mediante el currículum porque define la línea de influencia en la acción de enseñar del profesor, los materiales, estrategias didácticas y las condiciones ambientales, como tal expresa intenciones explícitas pero también intenciones implícitas. En este proceso hay intenciones académicas al enseñar ciertos contenidos, pero también se enseñan formas de disciplina, la organización de la vida en el aula y, en general, intenciones por transmitir determinadas ideologías.

3) Es forzada u obligada: no presupone una participación espontánea voluntaria, pero incluye siempre algún grado de imposición.

4) Es grupal: con lo cual la comunicación no es lineal (de docente a estudiante) sino que, muchos se comunican con muchos.

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

Entre los elementos de la comunicación considerados para la formación del administrador Figueredo (2013) señala los siguientes:

1) La fuente de información: las dos principales son el currículum y el docente. El currículum provee información al docente, éste a los estudiantes; secundariamente también están los libros, los mapas, a fuentes no bibliográficas, entre otros.

2) Los mensajes didácticos: en la orquestación de la vida del aula, el docente pone en juego además del conocimiento académico, mensajes acerca de las actividades a realizar por los estudiantes y mensajes sobre las formas adecuadas de participación en el momento oportuno. Para estos dos últimos se usan vías analógicas y metas comunicacionales.

3) El destinatario: es el estudiante quien, al aprender interactúa con el docente negociando significados. Cada uno interviene en este proceso según su historia

personal, por lo que cada uno traerá cosas diferentes a la lección.

4) El contexto: está en ello el contexto interno del aula universitaria que engloba al primero y lo condiciona. Las clases, así como el contexto interno son ambientes comunicativos diferenciados, o sea, tienen reglas propias acerca de cómo y cuándo participar. Las aulas se pueden definir como ambientes entre docentes/estudiantes para desarrollar significados compartidos por las actividades, con lo cual los procesos de enseñanza-aprendizaje son evolutivos. Este contexto interno está influido por el institucional al imponerle una forma de organizar el espacio, tiempo y relaciones personales.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Cuadro (2016) conviene en destacar que, la comunicación didáctica primeramente tiene un propósito personal, el cual consiste en dotar al estudiante de contenidos que sean comprendidos, elaborados y expresados durante la formación, en segundo lugar, en dar a conocer las expectativas de los objetivos didácticos que se pretenden para que el estudiante asuma el compromiso de alcanzarlos.

Díaz (2013), sobre la secuencia didáctica explica que, es un punto de partida que constituye una especie de hipótesis de trabajo, pues el desarrollo de cada sesión demandará realizar ajustes de acuerdo con las condiciones y formas de respuestas que tiene cada grupo de estudiantes. Entre los elementos de la secuencia didáctica se encuentran:

- 1) La introductoria – apertura: permite iniciar el acercamiento a un tema articulado con un problemaeje, es decir, un problema que permita orientar el trabajo de todo el curso, en este caso el problema se desagrega en etapas y en cada unidad se pueden realizar actividades introductorias.
- 2) Desarrollo: estas actividades tienen la función de acercar al estudiante a la información, utilizando fuentes de información muy variadas, la habitual está centrada en el profesor, ésto es el dominio de la materia, es una clave para establecer una relación pedagógica. Así, el profesor establece una didáctica de la comunicación para reunir una diversidad de información.
- 3) Cierre: una secuencia didáctica requiere permitir al estudiante su sistema de información conceptual y posibilitar la integración de información que ha desarrollado. Cuando se planifica una situación problema relacionada con la comunicación corresponde a cada profesor definir el modelo de trabajo que va a realizar, así como decidir si hay un problema general, un problema o caso por unidad, un caso integrador al término del curso o como punto de partida paralelo al mismo. Esta situación afecta la estructura de la secuencia didáctica, lo que conserva en todo caso es su constitución de una etapa de síntesis lo cual puede expresarse de diversas maneras, un trabajo que

permita ofrecer la integración de la información obtenida, una mesa redonda organizada por los estudiantes o una exposición de carteles.

DIMENSIONES FORMALES

Para Bautista y col (2014), las dimensiones formales de la comunicación educativa en el aula de clases amplían las oportunidades de acceso al conocimiento de los contenidos que se enseñan, haciendo uso de un conjunto de recursos gramaticales y sintácticos que permiten comprender, argumentar y decodificar la información que se comunica, creando entornos comunicacionales diferenciados que propician el aprendizaje.

Para Llanga y López (2019), facilitar la comprensión de lo que se comunica es primordial en el proceso de la formación. Cuando la comunicación se apoya en el uso de materiales didácticos puede ayudar a mantener la información ya almacenada en el cerebro evitando que sea un proceso momentáneo. La importancia de escoger una metodología de aprendizaje para una enseñanza didáctica consiste en lograr la atracción de la atención de los estudiantes, por ello el profesor debe optar por la mejor pedagogía para nominar ciertas disciplinas y focalizar el aprendizaje sobre los aspectos de la materia que considere relevantes, de modo que evite confundir o llenar al estudiante de información innecesaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

De acuerdo con Piñero y Perozo (2018), la metodología, son los parámetros metodológicos: tipo de investigación, población, instrumentos y recopilación de datos, validez y confiabilidad del instrumento, procesamiento de datos y discusión de los resultados establecidos por el investigador para responder a los objetivos de investigación.

El estudio fue catalogado como analítico, con diseño no experimental de campo, transaccional, sobre una población censal conformada por sesenta y siete (67) profesores y estudiantes del Programa Administración, Proyecto Gerencia Industrial, durante el décimo (X) semestre, II periodo académico 2018 de la UNERMB, municipio Miranda, estado Zulia, a quienes se les aplicó un instrumento cuestionario de doble versión contentivo de 12 preguntas relacionadas a los indicadores que conformaron las dimensiones: proceso de formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa y bases de la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa.

El instrumento cuestionario fue validado en su contenido a través de 5 expertos, cuya confiabilidad se logró mediante una prueba piloto aplicada a 12 sujetos con características similares a la de la población objeto de estudio, cuyos resultados fueron procesados a través del programa estadístico SPSS, versión 15.0, obteniéndose un valor de 0.878. El tratamiento estadístico de los datos aportados por los encuestados se llevó a cabo por la aplicación de la prueba estadística de

frecuencia porcentual (fr %), considerando las dimensiones que constituyeron la variable de estudio.

RESULTADOS

Cuadro 2. Objetivo específico: Describir el proceso de formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia.

Dimensión: Proceso de formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa

Indicadores	Docentes			Estudiantes		
	Alternativa	Fr%	Escala	Alternativa	Fr%	Escala
General	4	62%	Adecuada	4	61%	Adecuada
Básico	4	67%	Adecuada	3	59%	Escasamente Adecuada
Especializado	4	65%	Adecuada	3	59%	Escasamente Adecuada
Promedio	64.66%			59.66%		
Total \bar{X}/Indicador	4.0 Adecuada			3.33 Escasamente Adecuada		
Total \bar{X}/Dimensión	3.66 Adecuada					

Fuente: Elaboración propia (2019)

Análisis: los profesores del PGI de la UNERMB describieron adecuadamente el proceso de formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa, en tanto señalaron que, casi siempre con valores entre 62, 65 y 67% dijeron que durante la formación que ofrecen hacen uso de actividades comunicacionales para enlazar los contenidos de las asignaturas mediante el diálogo y las explicaciones orales para que los estudiantes expresen lo que necesitan aprender durante el proceso de formación general, básico y especializado.

Cuadro3. Objetivo específico: Caracterizar las bases de la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el Proyecto Gerencia Industrial (PGI) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) municipio Miranda, estado Zulia.

Dimensión: Bases de la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa

Indicadores	Docentes			Estudiantes		
	Alternativa	Fr%	Escala	Alternativa	Fr%	Escala
Características distintivas	4	63%	Adecuada	3	52%	Escasamente Adecuada
Elementos de la comunicación	3	59%	Escasamente Adecuada	3	48%	Escasamente Adecuada

Secuencia didáctica	3	60%	Escasamente Adecuada	3	47%	Escasamente Adecuada
Dimensiones formales	4	62%	Adecuada	3	52%	Escasamente Adecuada
Promedio	61%			49.75%		
Total \bar{X}/Indicador	3.5 Escasamente Adecuada			3.0 Escasamente Adecuada		
Total \bar{X}/Dimensión	3.25 Escasamente Adecuada					

Fuente: Elaboración propia (2019)

Análisis: los indicadores características distintivas y dimensiones formales fueron los que alcanzaron los valores porcentuales más altos en relación con las respuestas emitidas por los profesores del PGI con puntajes de 63 y 62% respectivamente. Mientras que los indicadores elementos de la comunicación y secuencia didáctica, apenas lograron ubicarse en un 59 y 60% de la frecuencia en la escala escasamente adecuada.

Los resultados proyectados en los cuadros 2 y 3, son datos que permiten analizar que la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el PGI de la UNERMB, tanto en el proceso de formación básico del administrador como en las bases de la formación del administrador: características distintivas y dimensiones formales proyectan condiciones adecuadas para que la universidad dote al administrador de habilidades gerenciales y comunicacionales, conocimientos aplicables a la profesión y capacidades para aplicar técnicas basadas en las ciencias del comportamiento humano.

CONCLUSIONES

En relación con objetivo específico 1, se describió que el proceso de formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el PGI de la UNERMB, municipio Miranda, estado Zulia, es adecuado, con preponderancia en el proceso de formación debido a que los profesores hacen uso de actividades comunicacionales para enlazar contenidos de las asignaturas, ofrecen explicaciones orales, aplican estrategias de indagación dotadas de objetivos didácticos a los estudiantes.

Sobre el objetivo específico 2, se caracterizó que las bases de la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa casi siempre se distinguen por la presencia de las características distintivas y las dimensiones formales, ya que los profesores promueven interacciones mediante mensajes didácticos y condiciones ambientales favoreciendo la discusión de diferentes significados de la administración con lo cual, logran modificar los esquemas de pensamiento de los administradores.

Por consiguiente el análisis sobre la formación del administrador desde la didáctica de la comunicación educativa en el PGI de la UNERMB, arrojó que

existen condiciones adecuadas para que la universidad dote al administrador de habilidades gerenciales y comunicacionales, conocimientos aplicables a la profesión y capacidades para aplicar técnicas basadas en las ciencias del comportamiento humano.

REFERENCIAS

- Bautista, M; Martínez, A e Hiracheta, R (2014) **El uso de material didáctico y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) para mejorar el alcance académico.** *Revista Ciencia y Tecnología.* 14 pp183-194. ISSN 1850-0870.
- Cepeda, E. Perozo, H. y Perozo L. (2014). **Formación académica del licenciado en administración de la UNERMB.** *Revista Negotium.* Año 9. 53-71. N°27. Consultado el 22 de septiembre de 2019. Disponible en www.revistanegotium.org.ve/27/art4.pdf
- Cuadro, Z. (2016). **Sentido de pertenencia en la construcción de la identidad estudiantil en la universidad de Pamplona Colombia.** Doctorado en Ciencias de la Educación. URBE. Venezuela.
- Daza, G. (2015). **Comunicación y educación. Dos dimensiones convergentes en la recuperación del ser humano.** UNLZ. Año 1. N.2. ISSN 1669-4015. Consultado el 03 de julio de 2019. Disponible en http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/316/fec_02_pon_daza.pdf
- Díaz, A. (2013). **TIC en el trabajo del aula. Impacto en la planeación didáctica.** *Revista Iberoamericana de Educación Superior.* Vol 4 pp 3-21. Consultado el 22 de septiembre de 2019. Disponible en [https://doi.org/10.1016/S2007-2872\(13\)71921-8](https://doi.org/10.1016/S2007-2872(13)71921-8).
- Do Rosario, M (2015). **Modelo educativo sustentado en la tecnología del hipertexto y la transdisciplinariedad como enfoque andragógico para docentes universitarios.** *Revista Ciencias de la Educación.* Vol 26, N° 47. ISSN 1316-5917.
- Escobar, M. (2015). **Influencia de la interacción alumno – docente en el proceso enseñanza – aprendizaje.** *Revista de Tecnología y Sociedad PAACAT, nuevas tecnologías y comercio electrónico.* Año 5, N°8. Guadalajara, Jalisco. México
- Figueredo, N. (2013). **Estrategias didácticas del docente egresado de la UNERMB para la comunicación educativa en Escuelas Básicas.** Maestría en Docencia para Educación Superior. UNERMB. Venezuela.
- Gracia, M; Adam. A; Carbo, M; Rouaz, K y Astals, M. (2018). **La competencia comunicativa y oral en la formación inicial de maestros.** *Revista de Investigación Educativa Latinoamericana. Pensamiento educativo.* ISSN: 0719-0409. Consultado el 23 de agosto de 2019. Disponible en <http://www.pensamientoeducativo.org> – <http://www.pel.cl>
- Llangua, E y López, C. (2019). **Metodología del docente y el aprendizaje.** *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo.* Consultado el 23 de agosto de 2019 En Línea: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/02/docente-aprendizaje.html/hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1902docente-aprendizaje>

Piñero, L y Perozo, L. (2018). **Ruta metodológica para avanzar en el periplo de la investigación educativa con variable compuesta o predicativa**. Revista Científica ORBIS. N° 42, Año 14. Consultado el 23 de septiembre de 2019. Disponible en www.revistaorbis.org.ve

UNESCO. Org. (2013). **Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fuentes indicadores del desarrollo mundial**. Consultado el 1 de marzo de 2019. Disponible en: <http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS>

Vicerrectorado Académico (2012). **Perfil del Licenciado en Administración mención Gerencia Industrial de la UNERMB**. Consultado el 22 de septiembre de 2019. Disponible en http://www.unermb.edu.ve/index.php/vicerrectorado_academico/2012